

El sistema de la arquitectura moderna y la imagen de una ciudad: Arica 1950-1970

O sistema da arquitetura moderna e a imagem de uma cidade: Arica 1950-1970

The system of modern architecture and the image of a city: Arica 1950-1970

TORRENT, Horacio. Doctor. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Arquitectura, Contacto: htorrent@uc.cl

FAÚNDEZ, María de la Paz. Magíster en Arquitectura. Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de Arquitectura. Contacto: mefaunde@uc.cl

Resumo:

Este trabalho estabelece uma relação entre a arquitetura moderna e a construção de uma cidade, através da noção de um sistema que permite caracterizar quase todo um ambiente urbano pelos seus elementos e suas relações. É feito no contexto do estudo metódico do caso de Arica, no Chile, no qual as ideias de crescimento econômico e desenvolvimento social propunham um papel protagonista ao urbanismo e à arquitetura. A arquitetura moderna foi proposta como um sistema formal e ambiental, que por meio de noções, princípios e elementos como forma pura, planta livre, *pilotis*, *brise-soleil*, regularidade, *promenade*, objetividade e porosidade, deram legibilidade às reivindicações de transformação social. Como hipótese, propõe-se que a repetição desses elementos, representados na forma e no material de múltiplas obras, caracterizou a imagem e conferiu identidade a uma cidade moderna.

Palavras-chave: Forma moderna. Planta livre. Brise-soleil.

Abstract:

This paper establishes a relationship between modern architecture and the construction of a city, by means of the concept of system, that allows to characterize through its elements and relationships almost the totality of an urban environment. This is done in the context of a methodical study of the case of Arica, in Chile, where the ideas of economic growth and social development placed urbanism and architecture in a leading role. Modern architecture was proposed as a formal and environmental system that, through concepts, principles and elements such as pure form, pilotis, brise-soleil, regularity, promenade, objectivity and porosity, granted legibility to the pretensions of social transformation. As a hypothesis, it is proposed that the repetition of these elements, represented in the form and materials of multiple buildings, characterized the image and gave identity to a modern city.

Keywords: Modern form. Free plan. Brise-soleil.

Resumen:

Este trabajo establece una relación entre la arquitectura moderna y la construcción de una ciudad, por medio de la noción de sistema que permite caracterizar por sus elementos y sus relaciones, la casi totalidad de un ambiente urbano. Se lo hace en el contexto del estudio metódico del caso de Arica, en Chile, en el que las ideas de crecimiento económico y desarrollo social propusieron un rol protagónico al urbanismo y la arquitectura. La arquitectura moderna se propuso como un sistema formal y ambiental, que mediante nociones, principios y elementos como forma pura, planta libre, *pilotis*, brise-soleil, regularidad, *promenade*, objetividad y porosidad, han otorgado legibilidad a las pretensiones de transformación social. Como hipótesis se plantea que la repetición de estos elementos, representados en la forma y materia de múltiples obras, caracterizó la imagen y dio identidad a una ciudad moderna.

Palabras clave: Forma moderna. Planta Libre. Brise-soleil.

de alteración o yuxtaposición con otras formas similares. Por tanto, existe una confianza establecida en la noción de composición, que permite asumir la expresión de la regularidad estructural, la expresión tectónica del aparato constructivo de la obra como clave estética o las posibilidades de la porosidad en la relación entre interior y exterior.

Planta libre, pilotis

La idea de la planta libre es una referencia clara en el sistema de la arquitectura moderna. En la idea corbusiana de la planta libre, los *pilotis* aseguraban la ausencia de correspondencia de la distribución programática con la estructura, así como en la fachada libre aseguraban la independencia de la estructura en la configuración de la envolvente y permitían el uso de la ventana horizontal.

Alfred Roth presentó magistralmente la dimensión central que tanto la planta libre como los *pilotis* tendrían en la configuración de la arquitectura moderna (ROTH, 1996, p. 37). La distinción entre los elementos portantes y los intervalos necesarios al soporte fueron propuestos por su capacidad de permitir que las primeras plantas ganaran luz y aire, que se liberaran como espacios públicos o jardines, permitiendo el disfrute del espacio vacío bajo la edificación.

Figura 1: Conjunto Habitacional EL Golfito. Guido Neira, Isaak Eskenazi, 1958. Fuente: Colección Balby Morán.

El Conjunto Habitacional El Golfito, proyectado por Guido Neira e Isaak Eskenazi en 1958, se propone como alternativa moderna para la ocupación residencial de los lotes que pasan de

calle a calle; en los 80 metros de longitud del lote, cuatro bloques paralelos separados por jardines, se elevan dando continuidad espacial al atravesamiento entre ambas calles. Las formas puras se recortan dando lugar a un espacio inferior, correspondiente a media planta del primer piso, donde la radical disposición de los *pilotis* permiten el traspaso entre calles y colaboran en la sensación de levedad del conjunto, logrando una configuración espacial extraordinaria.

El Conjunto Habitacional Ex - Estadio, proyectado por Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro, en 1956, utilizó la idea de liberar el suelo utilizando los *pilotis* en combinación con las diferencias de las topografías inmediatas en el conjunto de bloques, ordenados según las circulaciones aéreas.

Regularidad, objetividad, porosidad

La configuración de la arquitectura en Arica propone algunas calidades relevantes como dimensiones claves: la regularidad, la objetividad y la porosidad.

La regularidad aparece como una expresión del orden característico de la estructura formal pero también de la estructura portante que subyace. Es por una parte la manifestación del soporte constructivo, que adquiere particularidades frente a las solicitudes del sismo, pero que aún así elude la masividad del muro para mostrar veladamente el esqueleto y establecer esta condición como un problema del ritmo de la forma. Esta condición de regularidad fue advertida tempranamente (HITCHCOCK, JOHNSON, 1991, p. 73), como uno de los principios del estilo internacional, expresada por medio de una ordenación coherente del diseño estructural de las edificaciones. Sin embargo, aquí se asume en un sentido aún más consistente, no solo como la revelación sutil de la estructura portante, sino como la expresión de una cohesión visible tanto en relación con la totalidad del volumen —o forma pura— como con las secciones o paños en que estos se subdividen, las secuencias o porciones que definen las aberturas, hasta con las partes o elementos considerados menores en la composición.

El edificio Arturo Prat, proyectado por Martín Lira para la CORVI en 1961, muestra como un bloque autónomo de cuatro pisos, puede definir categóricamente las condiciones de la manzana urbana. La imagen urbana del bloque se afirma por la expresión de la regularidad aparente de la estructura y las líneas continuas de ventanas que refuerzan la horizontalidad del bloque. Esta expresión se afirma también por medio de las formas libres de los tanques de agua que coronan el edificio.

Se considera aquí como “objetividad” aquella condición propuesta para la arquitectura como parte de una restricción materialista, una aproximación del lenguaje basada en la consideración de los elementos constructivos, una estética de la arquitectura básicamente basada en la condición de su expresión material mínima, en la que el conjunto de elementos considerados aparece en su condición constructiva básica.

Las condiciones de la construcción local en Arica, su aislamiento en el desierto y su característica de puerto libre, permitieron abaratar la edificación por medio de la utilización de partes que motivaron su puesta expresiva. No son pocos los conjuntos de viviendas que aproximaron una cierta objetividad en su expresión constructiva, obligados por la economía y la rapidez, necesaria convertir las características materiales en la condición expresiva.

El edificio de las Salas de Clases del Campus Saucache de la Universidad Católica del Norte, proyectado por Infante, Puebla, Perella, en 1964, resulta un caso paradigmático: una secuencia de cinco pabellones compuestos por tres salas de clases y baños simplemente definidos en su materialidad que se ponen en relación por medio de un suelo y un sistema de techos y sistemas de sombras que se exponen en toda su elementalidad.

La porosidad se propone aquí como una dimensión de la relación entre el interior y el exterior, que surge probablemente en relación a las posibilidades ofrecidas por un clima benigno. No siendo necesariamente una condición propia del clima tropical, es en definitiva una “calidad de la apertura” que una forma o volumen puede presentar para relacionarse más directamente con el exterior, o una combinación de espacios fluidos y abiertos, planos y volúmenes leves que proponen una amplia relación del interior con el exterior, muchas veces incluso en una indiferenciación espacial amplia. Ha sido Comas quien mejor la ha definido, destacando que la porosidad estaría presente en casi todas las obras de arquitectura brasileña del período 1936-1945 (COMAS, 2010, p. 22). En cualquiera de ellos, sostuvo, los planos de suelo bien definidos son el elemento activo de la composición, equivalentes al conjunto de base y escultura de material idéntico o similar. Sin los sólidos flanqueando el vacío, la porosidad no se establece. Sin ese suelo limitado, la impresión de porosidad se debilitaría. La transparencia resultante es una transparencia encuadrada, distinta de la transparencia literal y de la transparencia fenomenal analizadas por Colin Rowe (ROWE; SLUTZKY, 1976, p. 159-183; COMAS, 2010, p. 22).

La Hostería de Arica, proyectado por Martín Lira en 1954, puede ser uno de los ejemplos claros de la utilización de la idea de la porosidad como un procedimiento sustractivo que

Promenade, rampa, puente

Benton definió la *promenade architectural* propuesta por Le Corbusier como “una dialéctica entre el carácter fenoménico de la percepción arquitectónica y el orden subyacente y la forma abstracta de la planta,” relativizando su significado literal como “el punto de vista continuamente cambiante de una persona que recorre un edificio” (BENTON, 1987, p. 38). Si el recorrido o paseo arquitectónico está en razón de dicha dialéctica, se constituye en una dimensión particular del proyecto de la arquitectura moderna. Benton fue más allá, sugiriendo que una parte importante de esta condición se debió a “razones pragmáticas”. En las obras en Arica, la *promenade* aparece fundamentalmente como la de un recorrido propuesto por una cierta distancia entre el edificio y el espacio público, y que propone siempre una asociación con algún elemento singular.

Figura 3: Conjunto Habitacional Vicuña Mackenna, Aquiles Zentilli, Luciano Kulczewsky, 1939-42. Foto: Horacio Torrent, 2019.

La rampa había protagonizado tempranamente los recorridos de los bloques que componen el conjunto de los Colectivos de Vivienda proyectados por la Caja del Seguro Obrero y construidos durante los años cuarenta. En ellos, un sistema de rampas continuas puesto en el medio del bloque configuraba su principal recorrido, uniendo los pasillos de ingresos a los

departamentos –orientados al patio central- y desplazándose entre este y el exterior del conjunto permitiendo una secuencia de visiones particulares en los seis pisos.

La rampa también protagoniza la reunión entre el espacio público y el interior de los edificios en el conjunto Chungará de Román y Trepiana, 1971-75. Es en este donde además de protagonizar los accesos a cada bloque, se repiten y se constituyen en un espacio público que como un entramado –algunas se transforman en pasarelas, ponen en relación los diferentes bloques, y afirman la idea de conjunto afirmando la experiencia del recorrido.

Figura 4: Piscina Olímpica de Arica, Berthelon, Román, 1972. Conjunto Habitacional Chungará, Román y Trepiana, 1971-75. Foto: Horacio Torrent, 2016.

Es en la Piscina Olímpica proyectada por Nelson Berthelón y Sergio Román de 1972 en la que la rampa y el recorrido asumen toda su potencia, tanto fenoménica como expresiva.

Superficies, fachadas, clima

Henry-Russell Hitchcock consideró como una de las tres características principales de la arquitectura moderna latinoamericana la atención particular que tenía a la variación climática y en especial al uso repetitivo de elementos de control solar como el *brise-soleil*, pero también acompañados por soluciones que extendían ladrillos calados para la protección, y que emulaban las tradiciones constructivas y decorativas de las superficies (HITCHCOCK, 1955, p. 23).

La condición climática de Arica motivó no solo la aplicación de estrategias de porosidad en el sentido de operaciones sustractivas de la forma pura para afirmar la relación interior exterior, sino también el despliegue de los elementos particulares para la configuración de pieles y fachadas.

El superbloque del conjunto habitacional Lastarria, fue proyectado por Gastón Saint Jean, Patricio Moraga y Jorge Vallejo, en 1962. De 122 metros de longitud, está conformado por tres bloques puestos en continuidad cada uno con un sistema de circulaciones y pasillos que dan ingreso a los departamentos. La porosidad aparece aquí protagonizada por grandes vacíos de ingreso con las rampas y escaleras, y la secuencia de espacios públicos en los pisos que en las fachadas se corresponden con grandes superficies en las que se utilizan los ladrillos calados.

El complejo conjunto del campus Velázquez de la Universidad de Chile, proyectado por Mauricio Despouy en 1966, está caracterizado por un edificio horizontal continuo, a modo de un *mat building* cuyas pieles se resuelven con sistemas de control solar que incluyen planos inclinados sucesivos entre marcos de hormigón. En el edificio de la administración, que asume una forma diferente y sobresale por su autonomía, los *brisé-soleil* protagonizan las definiciones de sus fachadas en una clara cita a los desarrollos formales corbusianos de la década anterior.

El quiebrasol vertical, sin embargo, resultó de una mayor difusión y utilización asumiendo la definición de las fachadas en innumerables edificios de la ciudad. Su difusión vertical pudo también haber estado asociada a la instalación simple de sistemas prefabricados mayormente de aluminio, así como a la movilidad que permitían para el control diario y estacional de la llegada del sol, pero fundamentalmente a que permitían un mayor control de la radiación, que era el verdadero problema por la situación de la ciudad.

Figura 5: Campus Velásquez Universidad de Tarapacá, Mauricio Despouy, 1966-67. Fuente: Colección Archivo Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá.

ROWE, Colin (con Robert Slutzky) Transparencia: literal y fenomenal. In: **Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978, p. 155-196

SOLA MORALES, Ignasi. Teoría de la forma de la arquitectura en el movimiento moderno. In: AA.VV. **Arquitectura, Técnica y Naturaleza en el ocaso de la modernidad**. Universidad Internacional Menendez Pelayo. Madrid 1984.

TORRENT Horacio. MORÁN, Balby. RUZ, Rodrigo. Arquitecturas para la Institucionalización del Desarrollo: Tres Dimensiones en la Obra de la Junta de Adelanto de Arica. In: Torrent, Horacio et al. (eds.). **Patrimonio Moderno y Sustentabilidad: de la Ciudad al Territorio** Valdivia: DOCOMOMO Chile. 2018, p. 126-130

TORRENT, Horacio., FAÚNDEZ, María de la Paz. RUIZ, Javier. Siete Grados de Libertad: Políticas, Arquitecturas, Arquitecturas Políticas. Arica en la larga década del sesenta. **Revista ARQ** n101, 2019, p.74-87.

TORRENT, Horacio. Radicalmente modernas: Arquitecturas en el laboratorio del desarrollo económico y social, Arica 1960-70. **Revista Docomomo Brasil**, Rio de Janeiro, n. 4, dez. 2019 p. 57-67,